

**CONVENIO DOCENCIA SERVICIO E.S.E HOSPITAL
SANTANDER CAICEDONIA**

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

ESTUDIANTES:

ANGELA MARÍA CANTILLO SÁNCHEZ

SILVANA GIRALDO GALINDO

DOCENTE TUTOR:

DRA. NORAYDA FRANCO PUENTE

INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS E.S.E HOSPITAL SANTANDER CAICEDONIA

**SEGUNDO SEMESTRE DEL 2018
SERVICIO DE ODONTOLOGÍA**

TIEMPO LABORADO EN EL PERIODO DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2018

HORAS DIARIAS	DÍAS A LA SEMANA	SEMANAS TRABAJADAS	TOTAL HORAS POR ESTUDIANTE	NÚMERO DE ESTUDIANTES	TOTAL HORAS LABORADAS
8	5	12	240	2	480

NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS

PYP	MORBILIDAD	TOTAL PACIENTES
72	262	333

DISTRIBUCIÓN DEL RANGO DE LA EDAD DE LOS PACIENTES

RANGO DE
EDAD:

PTES:

<1

• 34

1 - 4

• 42

5 - 14

• 46

15 - 44

• 156

45 - 59

• 49

60 O MAS

• 6

TOTAL DE PACIENTES SEGÚN EL GENERO

GÉNERO	CANTIDAD	TOTAL
MASCULINO	113	333
FEMENINO	220	

- Masculino
- Femenino

TOTAL PACIENTES ATENDIDOS SEGÚN EL TIPO DE VINCULACION

CONTRIBUTIVO	SUBSIDIADO	PNA	PARTICULAR	DESCONOCIDO
18	307	0	7	1

ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

ACTIVIDADES	TOTAL
SELLANTES	14
CONTROL DE PLACA	9
ENSEÑANZA	58
FLUOR	14
DETARTRAJE	67

ACTIVIDAD DE MORBILIDAD

ACTIVIDADES	TOTAL
AMALGAMA	297
RESINAS	59
TEMPORAL	46
EXODONCIA	31
ENDODONCIA	4
RADIOGRAFIAS	24
MEDICINA ORAL	1
URGENCIAS	37

VALORACION DE ACTIVIDADES SEGÚN LA TARIFA SOAT

TOTAL ACTIVIDADES	TOTAL VALORIZADO
593	15.768.800,00

***ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS NIVELES DE CONOCIMIENTOS
ACTITUDES Y PRÁCTICAS EN SALUD ORAL EN GESTANTES, QUE ACUDEN AL
HOSPITAL SANTANDER DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA SEGUNDO
SEMESTRE DE 2018***

INTRODUCCIÓN

La gestación es una etapa llena de cambios morfo fisiológicos y patológicos para la madre, es fundamental cuidar la salud de la madre y del niño (a) que va a nacer.

Debido a las deficiencias en la atención odontológica en las mujeres gestantes en algunas zonas del país se constituye en un grave problema de salud pública.

Las patologías orales de las mujeres gestación son frecuentes y tienen potenciales implicaciones sobre las condiciones de salud del binomio madre-niño por su relación con:

- El parto prematuro
- Bajo peso al nacer
- La preclamsia
- La diabetes gestacional

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La gestación ha sido rodeada de una serie de tabúes y creencias alrededor de la salud bucal de la embarazada que se van transmitiendo generación tras generación. Es común escuchar en pacientes que el embarazo "descalcifica los dientes", "enferma las encías", "que cada embarazo cuesta un diente" etc. También existen creencias y prácticas que relegan los cuidados estomatológicos debido a las molestias que ocasiona el tratamiento y los temores que existen a su alrededor relacionados a los daños que pudiera ocasionar al bebé.³

PREGUNTA DEL PROBLEMA

¿Cómo mejorar el nivel de los conocimientos, actitudes y prácticas en salud oral en gestantes, que acuden al E.S.E Hospital Santander de Caicedonia Valle el segundo semestre de 2018?

JUSTIFICACION

Con base a los resultados del trabajo de **“Nivel de conocimientos, actitudes y practicas sobre promoción y prevención en salud oral en gestantes que acuden al Hospital Santander del Municipio de Caicedonia Valle en el segundo semestre el 2016”** se hace necesario desvelar diferentes estrategias para fortalecer dichos conocimientos sobre enfermedades más comunes en boca, conocimientos sobre educación y prevención, sobre las actitudes y hábitos transmitidos de la madre hacia el hijo, educando por medio de capacitaciones, talleres, información visual, escrita, interactiva a las mujeres gestantes que acuden al E.S.E Hospital Santander del Municipio de Caicedonia Valle.

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer los conocimientos, actitudes y prácticas en salud buco dental en gestantes que acuden al E.S.E Hospital Santander del municipio de Caicedonia Valle en el periodo 2108b.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- ✓ Educar las mujeres gestantes sobre conocimientos en salud oral.
- ✓ Aumentar el índice de actitudes en promoción y prevención sobre las enfermedades mas comunes en cavidad oral.
- ✓ Fortalecer practicas de higiene oral de las gestantes y del recién nacido.

MARCO TEÓRICO

El embarazo es un estado fisiológico modificado, en el cual el organismo materno sufre grandes cambios a todos los niveles; en el aspecto físico, en el químico y en el psicológico, que pueden conllevar a la aparición de trastornos en el estado de salud bucal, por lo que se requiere o exige de la gestante un proceso de autorregulación emocional y hábitos correctos de salud oral.

Se consideran a las embarazadas como grupo poblacional de riesgo, son muy importantes las acciones de promoción de salud y prevención de enfermedades que están incluidas dentro del programa de atención a las embarazadas, implementado por nuestro Sistema Nacional de Salud, dirigidas a lograr salud para la madre y el niño.

MARCO TEÓRICO

Cuidados Nutricionales:

Durante el periodo gestacional y de lactancia es muy importante que la madre consuma una variedad de alimentos saludables que contribuya al crecimiento y desarrollo del bebé y a la producción de leche materna, sin que se afecte su estado nutricional.

Caries dental de la gestación:

Debido a cambios en la composición de la saliva y flora bucal, vómitos, reflujo, higiene deficiente y cambios en los hábitos dietéticos.

MARCO CONTEXTUAL

IAMI: Instituciones Amigos de la Mujer y de la Infancia.

Programa creado con el fin de implementar estrategias en favor de la salud y nutrición materna e infantil.

Objetivo: dar cumplimiento a las normas establecidas por el ministerio de la protección social de la demanda inducida, para el desarrollo de las acciones de protección específica, detección temprana y la atención de enfermedades en salud materna infantil.

Responsable: comité coordinador del IAME

METODOLOGIA

DISEÑO DE ESTUDIO

Cuantitativo, Cuasi experimental.

POBLACIÓN

Mujeres gestantes que acuden al E.S.E Hospital Santander del Municipio de Caicedonia Valle, en el periodo 2018 b.

TRABAJO DE CAMPO

Hospital Santander		HOSPITAL SANTANDER									
ESTADO	IDENTIFICACION	FECHA	EDAD	ESTADO CIVIL	ESTADO DE SALUD						
1	1000001	01	25	ESTADISTA	ASISTIDA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA
2	1000002	02	28	ESTADISTA	ASISTIDA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA
3	1000003	03	30	ESTADISTA	ASISTIDA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA
4	1000004	04	27	ESTADISTA	ASISTIDA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA
5	1000005	05	29	ESTADISTA	ASISTIDA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA
6	1000006	06	31	ESTADISTA	ASISTIDA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA
7	1000007	07	26	ESTADISTA	ASISTIDA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA
8	1000008	08	28	ESTADISTA	ASISTIDA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA
9	1000009	09	29	ESTADISTA	ASISTIDA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA
10	1000010	10	30	ESTADISTA	ASISTIDA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA
11	1000011	11	27	ESTADISTA	ASISTIDA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA
12	1000012	12	28	ESTADISTA	ASISTIDA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA
13	1000013	13	29	ESTADISTA	ASISTIDA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA
14	1000014	14	30	ESTADISTA	ASISTIDA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA
15	1000015	15	27	ESTADISTA	ASISTIDA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA
16	1000016	16	28	ESTADISTA	ASISTIDA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA
17	1000017	17	29	ESTADISTA	ASISTIDA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA
18	1000018	18	30	ESTADISTA	ASISTIDA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA
19	1000019	19	27	ESTADISTA	ASISTIDA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA
20	1000020	20	28	ESTADISTA	ASISTIDA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA	BUENA

VARIABLES

NOMBRE DE LA VARIABLE	DEFINICIÓN	TIPO DE VARIABLE	VALORES POSIBLES
Edad	Número de años transcurridos entre la fecha de nacimiento y la fecha actual	Numérica	18, 19, 20.....etc.
Procedencia	Indica el lugar donde vive la persona	Nominal	Rural Urbana
Escolaridad	Indica los estudios realizados por la gestante	Nominal	Primaria Secundaria Técnico universitario
Importancia que tiene conservar sano el diente que erupciona a los 6 años.	La madre tiene conocimiento sobre la importancia del primer molar.	Nominal	Si No
Cuantos dientes tendrá el bebé	La madre conoce cuantos dientes tendrá el bebé	Numérica	10 20 32 No sé
Sangrado de encías	La madre identifica si es normal el sangrado de encías	Nominal	Si No

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE LA INFORMACION

FORTALECIMIENTO EN LOS NIVELES DE CONOCIMIENTOS ACTITUDES Y PRÁCTICAS EN SALUD ORAL EN GESTANTES, QUE ACUDEN AL HOSPITAL SANTANDER DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA SEGUNDO SEMESTRE DE 2018

Nombres y apellidos:			
Identificación:			
Fecha de Nacimiento:		Edad :	
Nivel de educación:	Primaria incompleta	()	
	Primaria completa	()	
	Secundaria incompleta	()	
	Secundaria completa	()	
	Técnico, Tecnólogo	()	
	Universitaria	()	
Teléfono:			
Estado civil:	Soltera	()	
	Casada	()	
	Unión libre	()	
	Divorciada	()	
Cabeza de familia:	si	()	No ()
Estrato socioeconómico			
Procedencia:	Rural	()	Urbana ()
Semanas de gestación:			
Numero de embarazo:			
Número de hijos:			

MARQUE CON UNA X

A. CONOCIMIENTO Y ACTITUDES

CONOCIMIENTO DEL DESARROLLO DENTAL DE BEBE	SI	NO
1. ¿Sabes que el uso de chupete y la succión del dedo alteran la posición de la lengua?		
2. ¿Sabes la importancia que tiene conservar sano el diente que erupciona a los 6 años?		

3. ¿Sabes cuántos dientes de leche tendrá su hijo?

- A) 10 ()
- B) 20 ()
- C) 32 ()
- D) No sé ()

4. ¿Sabes cuándo tipos de dentición tendrá su hijo?

- A) 1 ()
- B) 2 ()
- C) 3 ()
- D) No sé ()

5. ¿Sabe cuándo erupcionarán (aparecen en boca) los dientes de su bebe?

- A) A los 3 meses de nacido ()
- B) A los 6 meses de nacido ()
- C) Al año de nacido ()
- D) No sé ()

6. ¿sabes a que edad empiezan a caérsele los dientes a su hijo?

- A) Entre los 5 y 7 años ()
- B) Entre los 8 y 10 años ()
- C) Entre los 11 y 12 años ()
- D) No sé ()

7. ¿Sabes a que edad su hijo pierde su ultimo diente de leche?

- A) Entre los 9 y 10 años ()
- B) Entre los 11 y 12 años ()
- C) Entre los 13 y 15 años ()
- D) No sé ()

8. ¿En qué momento considera que debe llevar a su hijo al odontólogo?

- A) Al salir el primer diente ()
- B) cuando tenga edad suficiente ()
- C) cuando le duela un diente ()
- D) No sé. ()

B. CONOCIMIENTOS SOBRE ENFERMEDADES

CONOCIMIENTO DEL DESARROLLO DEL BEBE	SI	NO
9. ¿Durante el embarazo es normal que sangren las encías?		
10. ¿Piensa usted que el embarazo puede producir que se le caigan los dientes?		

11. ¿Qué sabe usted sobre la caries dental?

- A) Es una enfermedad bacteriana ()
- B) se produce por mala higiene ()
- C) Se produce por dejarse de cepillar por determinado tiempo ()

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE LA INFORMACION

D) se relaciona con el estado de salud general ()

E) Todas las anteriores ()

12. ¿La caries de biberón es?

A) La caries causada por los dulces ()

B) la caries que afecta los dientes de leche ()

C) la caries que afecta los dientes del adulto ()

D) No sé ()

13. ¿Cuál cree usted que son los alientos más propensos que ayudan a producir caries?

A) Gaseosa, pan, papas fritas ()

B) Todos los alimentos ()

C) Frutas, verduras, lácteos, te, Agua ()

D) No sé ()

14. ¿Qué alimentos cree usted que es mejor para alimentar su bebe en el biberón o tetero especialmente en los primeros años de su vida?

A) Alimentos con azucares (Zumos industriales, chocolate, agua de panela) ()

B) Leche materna y Leche en polvo ()

C) Todas las anteriores. ()

B. CONOCIMIENTOS SOBRE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN

PREGUNTAS	SI	NO
15. ¿Sabe usted que el cepillo de dientes es personal?		
16. ¿Puede una mujer embarazada recibir atención odontológica?		
17. ¿Cree usted que los problemas odontológicos afectarían la autoestima de su bebe?		
18. ¿Durante la consulta médica prenatal se le indico que debería recibir atención odontológica?		

19. ¿Sabes cada cuánto se debe cambiar tu cepillo dental por uno nuevo?

A) Cada 6 meses ()

B) entre 2 y 3 meses ()

C) entre 6 y 12 meses ()

D) No sé ()

20. ¿Cuáles considera usted que son medidas preventivas en salud bucal?

A) Dulces, cepillo dental, pasta dental ()

B) Flúor, pasta dental y leche ()

C) Cepillo, seda dental y sellantes ()

21. ¿Sabes que es flúor?

A) ayuda a reparar el esmalte reponiendo el calcio perdido ()

B) es el mineral que está presente en el agua ()

C) ayuda a reparar las primeras etapas de la caries, aun estas sean visibles ()

D) todas las anteriores ()

E) No sé ()

22. ¿Sabes que son los sellantes dentales?

A) Son unas capas plásticas, delgadas, que se aplican sobre las superficies de los dientes ()

B) los sellantes se aplican sobre los dientes sanos ()

C) su aplicación es sencilla e indolora ()

D) Todas las anteriores. ()

E) No sé. ()

23. ¿Cuántas veces se cepilla al día?

A) 1 ()

B) 2 ()

C) 3 ()

D) más de tres veces ()

24. ¿Principalmente cuando debo cepillar mis dientes?

A) Antes del desayuno ()

B) después del desayuno ()

C) antes y después de almorzar ()

D) después de todas la comidas y antes de dormir. ()

PREGUNTAS SOBRE PRÁCTICAS	SI	NO
25. ¿Ha recibido atención odontológica durante el embarazo?		
26. ¿Cree usted que su hijo se succionara el dedo, biberón, chupones u otras cosas afectaría su dentición?		
27. ¿Limpiaría las encías de su bebe antes de que salgan los dientes?		
28. ¿Usted haría o hace dormir al niño con el biberón?		

RESULTADOS

DISTRIBUCIÓN POR EDAD DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO.

POBLACIÓN DE ESTUDIO

EDAD	FRECUENCIA	PORCENTAJE (%)
15-17 AÑOS	3	15%
18-35 AÑOS	18	85%
TOTAL	21	100%

- 15-17 AÑOS
- 18-35 AÑOS

DISTRIBUCIÓN SEGÙN EL NIVEL DE EDUCACIÓN

NIVEL DE EDUCACIÓN	FRECUENCIA	PORCENTAJE
PRIMARIA INCOMPLETA	5	24%
PRIMARIA COMPLETA	5	24%
SECUNDARIA INCOMPLETA	4	19%
SECUNDARIA COMPLETA	4	19%
TÉCNICO, TECNOLOGO	3	14%
UNIVERSITARIO	0	0%

NIVEL DE EDUCACIÓN

DISTRIBUCIÓN POR LUGAR DE PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO

PROCEDENCIA	FRECUENCIA	PORCENTAJE (%)
RURAL	4	19%
URBANO	17	81%
TOTAL	21	100%

LUGAR DE PROCEDENCIA

A. CONOCIMIENTO Y ACTITUDES

DISTRIBUCIÓN SOBRE CONOCIMIENTOS DE CUANTOS DIENTES DE LECHE TENDRÁ LOS NIÑOS.

¿SABES CUÁNTOS DIENTES DE LECHE TENDRÁ SU HIJO?	2016		2018	
	FRECUENCIA	(%)	FRECUENCIA	(%)
10	6	28.5 %	4	19%
20	14	66.6%	16	76%
32	0	0%	1	5%
No sé	1	4.7%	0	0%
TOTAL	21	100%	21	100%

DISTRIBUCIÓN SOBRE SABER LA IMPORTANCIA QUE TIENE CONSERVAR SANO EL DIENTE QUE ERUPCIONA A LOS 6 AÑOS

SABES LA IMPORTANCIA QUE TIENE CONSERVAR SANO EL DIENTE QUE ERUPCIONA A LOS 6 AÑOS	2016		2018	
	FRECUE NCIA	(%)	FRECUA NCIA	(%)
SI	15	71.4%	16	76%
NO	6	28.6%	5	24%
TOTAL	21	100%	21	100%

DISTRIBUCIÓN SOBRE EN QUÉ MOMENTO CONSIDERA QUE DEBE LLEVAR A SU HIJO AL ODONTÓLOGO

En qué momento considera que debe llevar a su hijo al odontólogo.	2016		2018	
	FRECUENCIA	(%)	FRECUENCIA	(%)
Al salir el primer diente	20	95.2%	13	62%
Cuando tenga edad suficiente	1	4.8%	1	5%
Cuando le duela un diente	0	0%	7	33%
No sé	0	0%	0	0%
TOTAL	21	100%	21	100%

DISTRIBUCIÓN SOBRE A QUÉ EDAD SU HIJO PIERDE SU ÚLTIMO DIENTE DE LECHE.

SABE A QUÉ EDAD SU HIJO PIERDE EL ÚLTIMO DIENTE DE LECHE	2016		2018	
	FRECUENCIA	(%)	FRECUENCIA	(%)
Entre los 9 y 10 años	0	0%	4	19%
Entre los 11 y 12 años	0	0%	4	19%
Entre 13 y 15 años	12	57.1%	13	62%
No sé	9	43%	0	0%
TOTAL	21	100%	21	100%

B. CONOCIMIENTOS SOBRE ENFERMEDADES

DISTRIBUCIÓN SOBRE QUE CONOCIMIENTOS TIENEN LAS MADRES SOBRE LA CARIES DE BIBERÓN.

LA CARIES DE BIBERÓN ES	2016		2018	
	FRECUENCIA	(%)	FRECUE NCIA	(%)
La caries causada por los dulces	0	0%	0	0%
La caries que afecta los dientes de leche	17	80.9%	20	95%
La caries que afecta los dientes de adulto	0	0%	1	5%
No sé.	4	19.1%	0	0%
TOTAL	21	100%	21	100%

DISTRIBUCIÓN SOBRE PIENSA USTED QUE EL EMBARAZO PUEDE PRODUCIR QUE SE LE CAIGAN LOS DIENTES.

PIENSA USTED QUE EL EMBARAZO PUEDE PRODUCIR QUE SE LE CAIGAN LOS DIENTES	2016		2018	
	FRECUENCIA	(%)	FRECUENCIA	(%)
SI	3	14.2%	2	10%
NO	18	85.8%	19	90%
TOTAL	21	100%	21	100%

DISTRIBUCIÓN SOBRE QUE SABE USTED DE LA CARIES DENTAL.

QUE SABE USTED SOBRE LA CARIES DENTAL	2016		2018	
	FRECUENCIA	(%)	FRECUENCIA	E (%)
Es una enfermedad bacteriana	2	9.5%	1	5%
Se produce por la mala higiene oral	6	28.6%	4	19%
Se produce por dejar de cepillarse por determinado tiempo	0	0%	3	14%
Se relaciona con el estado de salud y la producción de caries	0	0%	0	0%
Todas las anteriores	13	61.9%	13	62%
TOTAL	21	100%	21	100%

C. CONOCIMIENTO SOBRE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN

DISTRIBUCIÓN SOBRE PUEDE UNA MUJER EMBARAZADA RECIBIR ATENCIÓN ODONTOLÓGICA..

PUEDE UNA MUJER EMBARAZADA RECIBIR ATENCIÓN ODONTOLÓGICA	FRECUENCIA	PORCENTAJE (%)	FRECUENCIA	PORCENTAJE (%)
SI	21	100%	21	100%
NO	0	0%	0	0%
TOTAL	21	100%	21	100%

DISTRIBUCIÓN SOBRE CADA CUANTO SE DEBE CAMBIAR TU CEPILLO DENTAL POR UNO NUEVO.

SABES CADA CUANTO SE DEBE CAMBIAR TU CEPILLO DENTAL POR UNO NUEVO	2016		2018	
	FRECUENCIA	PORCENTAJE (%)	FRECUENCIA	PORCENTAJE (%)
Cada 6 meses	2	9.5%	4	19%
Entre 2 y 3 meses	16	76.2%	15	71%
Entre 6 y 12 meses	1	4.7%	2	10%
No sé	2	9.5%	0	0%
TOTAL	21	100%	21	100%

DISTRIBUCIÓN SOBRE CREE USTED QUE LOS PROBLEMAS ODONTOLÓGICOS AFECTARÍAN LA AUTOESTIMA DE SU BEBE.

CREE USTED QUE LOS PROBLEMAS ODONTOLÓGICOS AFECTARIAN LA AUTOESTIMA DE SU BEBE.	2016		2018	
	FRECUENCIA	(%)	FRECUENCIA	PORCENTAJE (%)
SI	18	85.7 %	20	95%
NO	3	14.3 %	1	5%%
TOTAL	21	100 %	21	100%

DISTRIBUCIÓN SOBRE CREE USTED QUE SU HIJO SE SUCCIONARA EL DEDO, BIBERÓN, CHUPONES U OTRAS COSAS AFECTARÍA SU DENTICIÓN.

CREE USTED QUE SU HIJO SE SUCCIONARA EL DEDO, BIBERON, CHUPONES U OTRAS COSAS AFECTARIA SU DENTICIÓN	2016		2018	
	FRECUENCIA	(%)	FRECUENCIA	PORCENTAJE (%)
SI	21	100%	19	90%
NO	0	0%	2	10%
TOTAL	21	100%	21	100%

■ 2016 ■ 2018

CONCLUSIONES

- Se logró disminuir la tasa de desconocimientos sobre la categoría “conocimientos y actitudes” , de 70% de déficit en 2016 a 40% de déficit en 2018.
- Aumentó en un 80% los conocimientos sobre enfermedades mas comunes en boca.
- Respecto a conocimientos sobre educación y prevención se logró aumentar en más del 60%
- En la distribución sobre si una mujer embarazada debe recibir atención odontológica el 100 % de las mujeres gestantes tiene conocimiento de que si pueden ser atendidas durante esta etapa.

RECOMENDACIONES

- Realizar actividades periódicas sobre un tema en específico con las madres gestantes y poder aclarar dudas, involucrando también a otro acudiente cercano a ellas en el cuidado del bebé. (papá)
- Realizar videos educativos de los procesos que necesitan saber las madres sobre el cuidado de salud oral con los bebes, para ser más prácticos con los temas.
- Buscar la manera de facturar como mínimo 3 controles de los 9 meses de las madres gestantes para que el hospital también se vea beneficiado de este procedimiento en el control prenatal y así mismo poder brindar un tiempo ideal a cada paciente.
- Actualizar base de datos de las madres gestantes para tener un acercamiento mas asertivo con el contacto para capacitaciones futuras.
- Dar continuidad a las capacitaciones sobre sobre salud oral
- Incentivar a las mujeres gestantes al autocuidado y a la responsabilidad frente a la higiene oral del niño.

INTERVENCIÓN EDUCATIVA

MATERIAL DE APOYO

ENFERMEDADES BUCALES MÁS FRECUENTES

Gingivitis:
Inflamación de las encías, caracterizada por enrojecimiento y sangrado, causada por bacterias, es reversible.

Caries:
Perforación, destrucción del diente, puede llevar a la pérdida del diente y apariencia anti estética, se inicia cuando los restos de comida y bacterias interactúan produciendo ácidos que destruyen el tejido dental.

Periodontitis:
Se inicia con la gingivitis, con mayor tendencia al sangrado, en estados avanzados puede haber movilidad del diente y/o pérdida de los mismos ya que el hueso que lo sostiene se ha destruido.

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
FACULTAD DE SALUD
PROGRAMA DE ODONTOLOGÍA
SANTIAGO DE CALI
2018 B

ANGELA MARÍA CANTILLO SÁNCHEZ
SILVANA GIRALDO GALINDO

Directora:
Dra. NORAYDA FRANCO PUENTE
Coordinador de odontología:
Dr. CARLOS ALONSO LLANO

<https://odontopediatria.cl/revista-alop/>

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&id=S0036-36342011000300009

PRACTICAS SALUDABLES PARA EL FORTALECIMIENTO DE AUTOCUIDADO EN LA

SABIAS QUE...

Durante el embarazo la mujer debe cuidar sus dientes y encías, pues el aumento en la frecuencia del consumo de alimentos, la presencia de vómito, y una mala higiene bucal favorece la presencia de caries, inflamación-sangrado de la encía y halitosis (mal aliento).

¿CÓMO DEBO CEPILLAR MIS DIENTES?

El cepillado correcto lleva al menos dos minutos con movimientos suaves y cortos, limpia las superficies externas de los dientes superiores, después las superficies internas y las de masticación. Has lo mismo con los dientes inferiores. No olvides cepillar la lengua para tener un aliento fresco.

¿CÓMO UTILIZO LA SEDAD DENTAL?

Corta un pedazo del largo de tu codo, y enróllalo en los dedos anulares dejando 5 cm para usar, deslícelo suavemente hacia arriba y hacia abajo éntrelos dientes siguiendo su curvatura, asegúrese que pase por debajo de la encía. Utilice secciones de hilo limpio a medida que va avanzan

DURANTE EL EMBARAZO...

Se produce una serie de cambios hormonales, que pueden causar diferentes alteraciones en la boca, las enfermedades orales son frecuentes y tienen relación con:

- Parto prematuro
- Bajo peso al nacer
- La preclamsia
- Diabetes gestacional

HIGIENE ORAL

Lo primero es que des un buen ejemplo al cuidar tus propios diente, tu hijo o familiares recibirán el mensaje de que la salud bucal es muy IMPORTANTE.

- ✓ Cepíllate tres veces al día después de cada comida y acompáñalo con el uso de la sedad dental.
- ✓ Cepíllate antes de acostarte.
- ✓ Cambia tu cepillo cada 3 meses y/o después de un resfriado,
- ✓ No comparta su cepillo dental con nadie.

**SALUD BUCAL EN NIÑOS
0 - 12 MESES**

Amamantar a tu bebé favorece el correcto crecimiento y desarrollo de los huesos y músculos de su cara. Además, beneficia la adecuada realización de las funciones de respiración y deglución.

- Es recomendable llevar a tu bebé al odontopediatra durante el primer año de vida, para su primer examen bucal e indicaciones educativas y preventivas.
- Limpia su boca con gasa húmeda en agua hervida. Puedes usar, también, dedales de silicona especiales para bebés.
- Evita que use chupete. En caso de utilizarlo, debe ser anatómico y sin aplicarle azúcares (como la miel).
- Cuando aparezca el primer diente, comienza su cuidado con un cepillo de cerdas suaves.

- No dejes dormir a tu bebé con el biberón en la boca.

**SALUD BUCAL EN NIÑOS
1 - 2 AÑOS**

RECOMENDACIONES PARA UNA ADECUADA HIGIENE BUCAL

- Utilización de dedales de plástico o silicona.
- Uso del cepillo dental infantil.

EN NIÑOS DE 1 A 2 AÑOS

- La higiene bucal debe ser realizada por los padres o cuidadores.
- El cepillado se recomienda 2 o 3 veces al día, siendo el más importante el de la noche.

- Uso de pasta fluorada, de 1100 ppm, una vez al día (antes de dormir) y con poca cantidad (aproximadamente una gota).
- Utilización de un cepillo dental de cerdas suaves y mango anatómico.

LA CARIES DE LA INFANCIA TEMPRANA, ANTES LLAMADA CARIES DE BIBERÓN, ES UNA ENFERMEDAD DE LOS DIENTES DE LECHE O PRIMARIOS

Desde que aparece el primer diente en la boca, el niño está en riesgo de sufrir caries. La caries comienza con una mancha blanca en los dientes superiores frontales. Para evitar que progrese rápidamente hacia las zonas más profundas del diente y cause dolor, debe tratarse a tiempo. De lo contrario, puede dificultar la correcta alimentación del niño.

Esta infección puede provocar inflamación de la cara y, en ocasiones, requerir la hospitalización del niño para su tratamiento.

¿CÓMO PREVENIR LA CARIES DE LA INFANCIA TEMPRANA?

- 1 Visite al odontólogo durante el embarazo para mantener su boca sana y recibir a su hijo con correcta salud bucal.
- 2 Si su hijo se alimenta con biberón, no permita que lo use para jugar o calmar su llanto.
- 3 No coloque azúcares, como la miel, en la mamila para tranquilizarlo.
- 4 Desde el nacimiento del bebé, limpie su lengua, rebordes y parte interna de las mejillas con una gasa o paño húmedo.
- 5 Al aparecer el primer diente, realice la higiene bucal con un cepillo adecuado para la edad. El odontopediatra le indicará el uso de pasta dental.

NUTRICIÓN Y SALUD BUCAL

- El consumo de golosinas y líquidos azucarados, entre comidas o antes de dormir, favorece la aparición de caries y enfermedades de las encías.
- Los alimentos dulces y pastosos aumentan el riesgo de sufrir caries.

- El uso del biberón, solo debe permitirse para la alimentación de bebé. No para jugar ni calmar su llanto o inquietud. Tampoco debe permitirse que el niño duerma con el biberón.

- Evitar usar azúcar o miel en el chupete del bebé.

- Para disminuir el riesgo de dientes torcidos, se recomienda que el niño mastique alimentos sólidos, evitando alimentos procesados.
- Los buenos hábitos alimenticios favorecen el desarrollo de dientes y muelas, y disminuyen el riesgo de caries.

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
FACULTAD DE SALUD
PROGRAMA DE ODONTOLOGÍA
SANTIAGO DE CALI
2018 B
ANGELA MARIA CANTILLO SÁNCHEZ
SILVANA GIRALDO GALINDO

Directora:
Dra. NORAYDA FRANCO
PUENTE
Coordinador de
odontología:
Dr. CARLOS ALONSO
LLANO

<http://www.odontologiapebebes.com/higiene.nt.mi>

<https://www.revistaodontopediatria.org/>
<http://s.cp.co.m.co/pdf/salud-gestacion.pdf>

LOS DIENTES TEMPORALES

Son los primeros dientes, llamados de leche. Son sólo 20 y empiezan a nacer alrededor de los 6 meses de vida hasta los 2 años. Se caen a partir de los 6 años de edad para ser reemplazados por los dientes permanentes.

DIENTES PERMANENTES

Son 32 y empiezan a nacer luego que se caen los de leche hasta los 20 años aproximadamente. Se ven grandísimo porque ya tienen su tamaño definitivo. Estos te acompañaran a lo largo de tu vida...

EL PRIMER MOLAR

El primer molar permanente hace su aparición en la dentadura de los niños entre los 6 o 7 años de edad.

Dentición Mixta

La dentición decidua es la primera dentición del ser humano, consta de 20 dientes que inician su erupción aproximadamente a los 6 meses de edad con los incisivos centrales inferiores y termina aproximadamente entre los 2.5 y los 3 años de edad con la erupción de los segundos molares superiores

EN QUE EDAD DEBO LLEVAR MI HIJO AL ODONTOLOGO?

Con el nacimiento del bebe es importante llevar al niño a una consulta odontológica, en ese momento el odontólogo se encargara de revisar la boca de tu bebe y si es necesario una atención especialista el niño será referido a una cita con el especialista en este caso el odontólogo peditra.

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
FACULTAD DE SALUD
PROGRAMA DE ODONTOLOGIA
SANTIAGO DE CALI
2018 B
ANGELA MARIA CANTILLO SÁNCHEZ
SILVANA GIRALDO GALINDO

Directora:
Dra. NORAYDA FRANCO PUENTE
Coordinador de
odontología:
Dr. CARLOS ALONSO LLANO

<https://www.estaodontolog.com/>
<http://journals.continental.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/340/0>
ica.com/e/diciones/2010/3/art-19/
<http://www.journalodontologicoalegria.com/>

**TIPOS
DE
DENTICIÓN**

GRACIAS

